

GULLI O'SIMLIKLAR BILAN UMUMIY TANISHISH

Maxmudova Maftuna Nizomiddinovna

Andijon viloyati Oltinko'l tuman

45-maktab biologiya oqituvchisi

Annotatsiya: Gullari turlicha shakl va rangli gul- qo'rg'onga (gulkosa, gulto) hamda uning ichida joylashgan changchi va urug'chiga ega bo'lgan, urug'tangandan so'ng meva hosil qiladigan o'simliklar gulli o'simliklarni o'rganish.

Kalit so'zlar: gulli o'simliklar, urug', biologiya, tabiat

Gulli o'simliklar (Magnoliophyta yoki Angiospermae), yopiq urug'li o'simliklar, yopiq urug'lilar — gul chiqaradigan yuksak o'simliklar guruxi. Urug'chi organining mavjudligi va qo'sh urug'lanish Gulli o'simliklarga xos xususiyatdir. Gulli o'simliklar 77 urug' kurtagi bir yoki bir nechta bo'rtgan meva barglaridan iborat berk tuguncha bo'shlig'ida bo'ladi. Urug'lari meva ichida joylashgan (yopiq urug'lilar degan nom shundan kelib chiqqan). Bunday o'simliklar ikki sinf (bir pallali o'simliklar va ikki pallali o'simliklar)ga bo'linadi. O'z navbatida bular ham kenja sinflar, tartib, oilalar, turkumlar va ularning barcha oraliq kategoriyalari bilan turlarga bo'linadi. Gulli o'simliklar 400 oila, 12 mingdan ortiq turkum va 250 mingga yaqin tur mavjud. Yer yuzidagi yuksak o'simliklarning yarmidan ko'prog'ini yopiq urug'li o'simlik turlari tashkil etadi. Odamlar uchun keraqli o'simliklar, jumladan oziq-ovqat o'simliklari (bug'doy, javdar, sholi, kartoshka, dukkaqlilar va b.), tolali o'simliklar (g'o'za, zig'ir, kanop va h.k.), efir moyli va dorivor o'simliklar, mevalilar va kauchukli o'simliklarning ko'pchiligi Gulli o'simliklarga kiradi. Yer yuzidagi gulli o'simliklar 533 oila, 13000 turkum va 250 mingdan ortiq turni o'z ichiga olishi aniqlangan. Bu o'simliklarning har biri o'ziga xos belgilari bilan bir-biridan farq qiladi. Gulli o'simliklarning hammasi ham o'z hayoti davomida gullab meva tugadi. Ular ildiz, poya, barg, gul, meva va urug'- lardan tashkil topgan bo'ladi. Bu ularning o'ziga xos belgilari hisoblanadi. Yer yuzidagi gulli o'simliklar 533 oila, 13000 turkum va 250 mingdan ortiq turni o'z ichiga olishi aniqlangan. Bu o'simliklarning har biri o'ziga xos belgilari bilan bir-biridan farq qiladi. Gulli o'simliklarning hammasi ham o'z hayoti davomida gullab meva tugadi.

Ular ildiz, poya, barg, gul, meva va urug' - lardan tashkil topgan bo'ladi. Bu ularning o'ziga xos belgilari hisoblanadi Gulli o'simliklarning kelib chiqishi haqida hozirgacha yagona bir fikr yuk. Shu gulli o'simliklar qachon va qayerda paydo bo'lgan va eng qadimiy gulli o'simliklarning dastlabki vakillari qaysi o'simliklar degan savollar paydo bo'ladi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, gulli o'simliklar bor davrida paydo bo'lgan deb qaralmokda. Bu fikrni tasdiklovchi bir qator dalillar mavjud. Demak gulli o'simliklar taxminan bundan 120 mln. yil oldin paydo bo'lgan. Ayrim olimlar gulli o'simliklar mezozoy erasining trias davrida xattoki, poleozoy erasining perm davrida paydo bo'lgan deb xisoblaydilar. Ingliz botanigi R.Melvilla fikrcha gulli o'simliklar devon davrida riniofitlardan kelib chiqqan. Bu jarayon urug'li paporoniklargacha davom etib, permning oxiri va triasning boshlarigacha davom etgan. Unga Gondvan xududidagi Afrika, Antarktida, Janubiy Amerika va Avstraliya materiklari kirgan. Mashxur rus botanigi akademik A.L.Taxtadjan dastlab gulli o'simliklar Janubiy Sharqiy Osiyoda paydo blgan deb karaydi, chunki eng kadimiy oddiy tuzilishga ega bo'lgan gulli o'simliklar shu rigionda uchraydi. Amerikalik olim D.J.Stebbins fikricha dastlabki gulli o'simliklar tez o'sadigan quruqlik xududlarda o'sishga moslashgan ikki urug' pallalilarni o'z ichiga olgan. Bir urug' pallalilar esa suv xavzalarida va soy boylarida o'sgan. Gulli o'simliklar ko'pchilik olimlarning fikriga qaraganda eng sodda tuzilishiga ega bo'lgan butasimon ochiq urug'li o'simliklardan kelib chiqqan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1)https://azkurs.org/gulli-osimliklar-bilan-umumiy-tanishish.html#Mavzu:_Gularning_kelib_chiqishi_va_tuzulishi_Reja:_Kirish

2)https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Gulli_o%CA%BBsimliklar